

XIX ASR QORAQALPOQ XALQI TARIXINI AMUDARYO EKSPEDITSIYASI HUJJATLARI ASOSIDA O'RGANISHDA ARXIV HUJJATLARINING AHAMIYATI

Taspolatova G.E.

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi
Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus shahri*

XIX asrdagi qoraqalpoq xalqi tarixini Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlari asosida tahlil qilishda arxiv hujjatlarining ahamiyati kattadir. Mazkur davrga tegishli arxiv hujjatlarini o'rganishda O'zbekiston Milliy arxivining "Amudaryo bo'limi boshlig'ining devonxonasi" deb nomlangan I-907-fondi hujjatlariga murojaat etamiz. Chunki bu fond hujjatlari qoraqalpoq xalqining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy tarixiga oid qimmatli ma'lumotlarga boy hisoblanadi.

XIX asrdagi qoraqalpoq xalqi tarixini Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlari asosida o'rganishda juda katta ma'suliyat va o'ziga yarasha qiyinchiliklar mavjud. O'rganilayotgan davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy voqealarni arxiv hujjatlari asosida yoritish nisbatan oson bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo, bu tarixiy hodisalarning asosiy sabablarini o'rganmasdan, ularni tushunish oson emas. Va bundan shunday huloosa kelib chiqadiki, XIX asrdagi qoraqalpoqlar tarixini Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlari asosida o'rganish hali davom etadi.

Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlarining o'rganilish darajasi har xil bo'lganligi bois, ulardan bazilari bizgacha yaxshi o'rganilgan, boshqalari esa ilmiy muomalaga endi kiritilmoqda. Tarixiy tadqiqotlarning zamonaviy rivojlanishi mavzu yuzasidan yangi ma'lumotlarni foydalanishni talab etadi. Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlari shu maqsadga xizmat qiladi.

Ko'p yillar davomida Qoraqalpog'iston tarixchi olimlari Moskva, Sankt-Peterburg, Orenburg, Astraxan, Alma-Ata, Toshkent arxivlari hujjatlarini o'rganishdi. Bu hujjatlarning barchasi XIX asrdagi qoraqalpoqlar tarixini yanada chuqurroq va batafsil o'rganish imkonini beradi. Ko'rib chiqilayotgan davrdagi qoraqalpoqlar tarixiga oid Amudaryo ekspeditsiyasi hujjatlarini, eng avvalo, akademik S.Kamolov [Камалов С., 1973. - 51-58], R.Qosbergenov [Qосбергенов Р., 1972. - 52], J.Ubbiniyazov [Уббиниязов Ж., 1980. - 67-68] A.Qoshanov [Qошанов А., 1973. - 53], O.Yusupov

[Юсупов О., 2012. – 34] lar va boshqa Qoraqalpog‘iston olimlari tomonidan yillar davomida o‘rganilgan turli xarakterdagi ko‘plab tarixiy materiallar to‘plangan bo‘lib, ularning ko‘pchiligi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot institutida saqlanmoqda. Jumladan, mazkur olimlar, Amudaryo ekspeditsiyasining (1874-yil) hujjatlaridan o‘z ilmiy ishlarida foydalanishgan, ammo, barcha hujjatlar hali to‘liq o‘rganilmagan.

Ushbu ekspeditsiyaning manba bazasi, birinchi navbatda, Amudaryo ekspeditsiyasi ishtirokchilarining hujjatlaridir. Avvalgi olimlar tomonidan qo‘llanilgan tarixiy ma‘lumotlar, jumladan deltaning tabiati, uning xususiyatlari va genetikasi haqidagi fikrlar katta qiziqish uyg‘otadi. Shunga qaramay, ilgari foydalanilmagan hujjatlarning bir qismi tadqiqot ishimizda birinchi marta ilmiy muomalaga kiritilmoqda. Ko‘rsatilgan hujjatlar to‘plamida keltirilgan ayrim faktlarni yangicha tushuntirishga va hali o‘rganilmagan tomonini aniqlashga harakat qilmoqdamiz.

Bu davrga taaluqli arxiv hujjatlari Qoraqalpog‘iston tarixining yirik vakillaridan biri, tarix fanlari doktori R.Qosbergenov tomonidan Moskva, Leningrad va Toshkent Davlat arxivlarida to‘planib, ularning ba‘zilar mazkur ishimizda foydalanildi. Olim Moskvadagi Markaziy davlat harbiy-tarixiy arxividan (СГБИА) quyidagi fondlarni u‘rganib chiqqan: 1874-yil 24-iyundagi Amudaryoni tadqiq qilishga yuborilgan ilmiy ekspeditsiyaning ishi haqidagi hujjat (Ish-26, 148-152-betlar), Amudaryo ekspeditsiyasining nachalnigi polkovnik Stoletov Amudaryo basseynini tadqiq qilish bo‘yicha ilmiy ekspeditsiyaning ishi haqidagi raporti (Ish-26., 170-194-betlar).

O‘zbekiston Milliy arxivi “Amudaryo bo‘limi nachalnigi devonxonasi”ning I-907 fondidagi quyidagi ishlar tadqiqotimiz uchun juda muhim: “Pochta aloqasi masalalari bo‘yicha tuman mutasaddilari, aloqa bo‘limi va boshqa muassasalar bilan yozishmalar va xat-xabarlarni jo‘natish” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-28), “Pul mablag‘larining sarflanishi bo‘yicha yozishmalar” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-27), “Amudaryo bo‘limidagi tashkiliy komissiya faoliyati to‘g‘risida” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-31), “Xiva xonligi turkmanlarining talon-tarojlari haqida” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-21), “Xiva bilan bahsli yer masalalari, Toldiq daryosining o‘ng qirg‘og‘i aholisi bilan chap qirg‘oq aholisi o‘rtasidagi, Toldiq daryosida birinchi to‘g‘on qurish bo‘yicha kelishmovchiliklar” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-20), “Pochta muassasalari bilan yozishmalar. Pochta markalarini chiqarish va ularni sotish haqida” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-29), “Ukr.Petro-Aleksandrovsknii suv bilan ta‘minlash va Sho‘raxon oqsoqoligidagi ariqlarni tozalash to‘g‘risida” (Fond: I-907, ro‘yxat: №1, ish-3).

Ushbu guruhga kiruvchi arxiv hujjatlarining ayrim nusxalaridan biri O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot institutida saqlanadi. Mazkur hujjatda 400-fond, 1-ro‘yxat, 410-ishda Turkiston general-gubernatori fon Kaufmanning D.A.Milyutinga yozgan xati keltirilgan. Fon Kaufman 1874-yil aprelida Amudaryo bo‘limini tekshirish, mahalliy boshqaruv, soliq va yer masalalarini yaxshilash zarurligini ko‘rib chiqish uchun maxsus komissiya yuborishini so‘rab yozadi. Hujjatda bu ekspeditsiya yo‘l harajatlariga 23060

rubl sarflanganligi yozilgan [ЎзР ФА ККБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти архиви. -12].

Ауниса, О‘zbekiston Milliy arxivining I-907 fondi va О‘zR FA QQB Qoraqalpoq гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти архивидagi hujjatlar to‘plami Amudaryo ekspeditsiyasi haqidagi muhim ma‘lumotlarga boy hisoblanadi.

О‘zbekiston Milliy arxivida Amudaryo bo‘limi nachalnigi devonxonasining I-907 fondi “Pul summalarining sarflanishi to‘g‘risidagi yozishmalar” nomli 27-ishda 1874-yilda 20 o‘rinli shifoxona qurilganligi va so‘ngra feldsherlik punkti ochilganligi, bu shifoxonaning jarrohlik va akusherlik asboblari bilan jihozlanganligi keltirilgan [Ўзбекистон Миллий архиви. - 61]. Bu yerda ma‘muriy-strategik, turar joy-maishiy, tibbiy va boshqa inshootlar barpo etilishi kengayib borgan. Bundan tashqari, Amudaryo bo‘limida meteorologik stansiya va observatoriya meteorologlari G.Dorandt va G.Milberglarga ajratilgan moliyaviy yordamlar haqida uchbu fondning 27-ishida keltirilib o‘tilgan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 37]. Xalq ta‘limini mustamlaka davlat manfaatlariga moslashtirish maqsadida Amudaryo bo‘limida xalq maktabi tashkil etilib, unga o‘quv inventarlari va xar hil darsliklar keltirilganligi haqida 907-fondning 27-ishida bayon qilingan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 18-22].

О‘zbekiston Milliy arxivida Amudaryo bo‘limi nachalnigi devonxonasining I-907 fondi “Pochta aloqasi va xat-xabarlarni yuborish masalalari bo‘yicha uezd boshliqlari, aloqa boshqarmasi hamda boshqa muassasalar o‘rtasidagi yozishmalar” nomli 28-ishda mazkur ekspeditsiya rahbari N.G.Stoletov va ekspeditsiya a‘zosi Rizo-Quli-Mirzo nomiga yuborilgan xatlarning yetkazilishi masalasi so‘z etiladi [Ўзбекистон Миллий архиви. – 62].

Mazkur fondning “Xiva xonligi turkmanlarining talon-tarojlari va bosqinchiliklari haqida” nomli 21-ishda 1874-yil kuzida Amudaryoning chap qirg‘og‘ida 700 bosh qo‘ydan iborat podani turkmanlar tomonidan haydab ketilgani haqida so‘z etiladi [Ўзбекистон Миллий архиви. – 1]. Ushbu ishning yana birida Chaudir turkmanlarining Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘iga o‘tib, Chimboy hududida talonchiliklar qilgani, qoraqalpoqlarning qirchoq urug‘i yashaydigan hududga hujum qilib, chorva mollarini o‘g‘irlab, qo‘shimcha qayiqlariga hujum qilganligi ta‘kidlangan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 29]. Bundan ko‘rinib turibdiki, Amudaryoning ikkala qirg‘og‘ida ham yashovchi qoraqalpoqlar turkmanlar hujumidan birdek jabr ko‘rgan.

I-xarita. Ko'k-ko'l volostining sxematik kartasi. [Ўзбекистон Миллий архиви. – 80]

I-907 fondning quyidagi “Amudaryo bo‘limidagi tashkiliy komissiyaning faoliyati to‘g‘risida” deb nomlangan 31-ishida qayd etilishicha, Chimboy uchastkasining sxematik xaritasi yuborilishi haqidagi ma’lumot keltirib o‘tilgan [Ўзбекистон Миллий архиви. - 77]. 31-ishning boshqa birida qayd etilishicha, Ko‘k-ko‘l volostining chegaralariga ta’rif berilib, bu yerda 1423 oila yashashini keltirib o‘tilgan. Ko‘k-ko‘l volostining sxematik kartasi ishlanib, hududga ta’rif berilgan. Ushbu hududga Ural kazaklarini joylashtirish uchun qulayli joy bo‘lishi ta’kidlangan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 78-79].

Mazkur I-907 fondning “Taldiq daryosining o‘ng qirg‘og‘i aholisining chap qirg‘og‘i aholisi bilan Taldiq daryosida birinchi bo‘lib platina qurilishi bo‘yicha bahsli yer masalalari haqida” deb nomlangan 20-ishida Taldiqning chap qirg‘og‘idagi yuz nafar aholi Mulla Pirim, Mulla Do‘shake, Seid-qori-biy va Sodiq-biy boshchiligida yuzlagan aholi o‘ng qirg‘oqqa o‘tib, to‘g‘onni buzib tashlaganligi, buning oqibatida Taldiqning o‘ng qirg‘og‘idagi aholi butunlay suvsiz qolganligi keltirilgan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 9].

Xiva hukmronligi davrida Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘idagi irrigatsiya inshootlari tozalanib, ishchilar yaqin atrofdagi chap qirg‘oqdan, asosan Xonqa, Hazorasp va Pitnyakdan olib kelingan. Amudaryo bo‘limi tuzilgandan so‘ng, chap qirg‘oqdan ishchi kuchi olish imkoniyati bo‘lmaydi. Natijada, shundoq ham nochor bo‘lgan ekinzorlarning cho‘lga aylanish xavfi paydo bo‘ladi. Bunday tozalanishi lozim bo‘lgan ariqlar asosan,

Sho‘raxon bo‘limidan oqib o‘tadi. Bu haqda I-907 fondning “Petro-Aleksandrovsk okrugini suv bilan ta‘minlash va Sho‘raxon oqsoqoligidagi ariqlarni tozalash to‘g‘risida” deb nomlangan 3-ishida deltaning asosiy aholisi bo‘lgan qoraqalpoqlarni ishchi kuchi sifatida foydalanishga majbur bo‘layotganligini, biroq masofaning uzoqligini sabab qilib ko‘rsatadi. “Ammo bu yil (ya‘ni 1874-yil) Amudaryo irmoqlarini tozalash, paroxodlarning erkin suzishi va Quvanch-jarma irmog‘idan chiqishda yangi istehkom qurish uchun qoraqalpoqlar kerak bo‘ladi” deb keltirilgan [Ўзбекистон Миллий архиви. – 3].

Xulosa qilib aytganda, yo‘qorida qayd etilgan arxiv hujjatlari XIX asr ikkinchi yarmidagi qoraqalpoqlar tarixini o‘rganish uchun boy man‘ba sifatida xizmat etadi. Ushbu arxiv manbalari tahlil qilish orqali qoraqalpoq xalqining mazkur davrdagi siyosiy va madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti haqida kengroq tushunchalarga ega bo‘lishimiz bilan ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR:

- Камалов С. О вековых чаяниях каракалпаков, стремившихся присоединиться к России // Вестник КК Фан УзССР. – Нукус: 1973, №4(54). сс. 51-58.
- Камалов С., Қосбергенов Р., Қосымбетов И., Қощанов А. Мэнги дослық. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1973.
- Камалов С., Уббиниязов Ж., Қощанов А. Из истории взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII - начале XX вв. (Очерк политических, экономических и культурных связей). – Ташкент: Издательство Фан Узбекской ССР, 1988.
- Уббиниязов Ж. Из истории пароходного сообщения между низовьями Амударьи и Сырдарьи через Аральское море // Вестник КК Фан УзССР. – Нукус: 1980. № 3(81). сс 67-68.
- Юсупов О. “Бозатаў”дың альтернатив тарийхы: дереклер, изертлеўлер һәм машқалалар // Пим һәм јамиyet. №3-4. 2012.
- Қосбергенов Р. Қарақалпақстанның Россияға қосылыўы. Тарийхий-этнографиялық монография. – Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1972.
- Ўзбекистон Республикаси Қорақалпоғистон Фанлар академияси Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти архиви. 400 фонд, 1 рўйхат, 410 иш.
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударьё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №27-иш, б-61
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударьё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №27-иш, б-37
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударьё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №27-иш, б-18-20-21-22
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударьё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №28-иш, б-62
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударьё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №31-иш, б-77

- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №31-иш, б-78-79
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №31-иш, б-80
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №21-иш, б-1
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №21-иш, б-29
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №20-иш, б-9
- Ўзбекистон Миллий архиви. Амударёё бўлими начальниги девонхонаси. И-907 фонд. №1-рўйхат, №3-иш, б-3